

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бекчанов Алишер Илхамбоевич “НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ.....	5
2. Нариманов Бекзод Абдувалиевич НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Алимарданова Ирода Воҳид кизи БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ.....	22
4. Қазақбаев Туулбай Керимбаевич КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	29
5. Пўлатов Алишер Рамазанович ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	37
6. Саидова Нигора Акмалевна ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.....	45
7. Fazilov Farkhod Maratovich RECEIVING GIFTS AS A MEANS OF LAUNDERING CRIMINAL PROCEEDS.....	53
8. Nosirov Barkhayot Murodjonovich CYBER SECURITY: IMPORTANCE, DEFINITION, TERMINOLOGICAL AND CONTENT DIFFERENCES.....	61
9. Тошпулатов Акром Икромович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ.....	66
10. Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	77
11. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ И УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	88
12. Амонов Феруз Салимович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	95

Қазакбаев Туулбай Керимбаевич,
Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат
университети докторанти
E-mail: tolikkazakbaev0@gmail.com

КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

For citation: Kazakhbaev Tuuelbay Kerimbaevich. ANALYSIS OF CORPORATE AGREEMENT PARTIES AND THEIR RIGHTS AND OBLIGATIONS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 5, pp.29-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025293>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада корпоратив шартнома тарафлари ва уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида кенг таъриф берилган ва атрофлича таҳлил қилинган. Корпоратив шартномадан келиб чиқадиган муносабатларнинг мажбурийлиги тўғрисидаги ҳам фикрлар билдирилади. Корпоратив шартноманинг предметини тегишли келишув нима учун тузилганлиги: корпоратив ҳуқуқларни муайян тарзда амалга оширишдан уларни амалга оширишдан бош тортишгача бўлган масалалар талқин қилинган. Қонун ҳужжатларида мажбуриятлар йўналиши шартлари ва кўрсатмаларининг очик рўйхати мавжудлиги иштирокчиларнинг (акциядорларнинг) келишуви предмети тўғрисидаги қоидалари келтирилиб ўтилган.

Калит сўзлар: Корпоратив шартнома, шартнома предмети, акциядорлар шартномаси, мажбуриятлар, тижорат операциялари, истеъмолчи, умумий йиғилиш, таъсисчилар, тафтиш комиссияси, компания.

Казакбаев Туулбай Керимбаевич,
докторант Каракалпакского
государственного университета имени Бердаха
E-mail: tolikkazakbaev0@gmail.com

АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА И ИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье дается широкое определение и подробный анализ сторон корпоративного договора, их прав и обязанностей. Также высказываются мнения об обязательности отношений, вытекающих из корпоративного договора. Предмет корпоративного договора трактуется относительно того, для чего был заключен соответствующий договор: от осуществления корпоративных прав определенным образом до отказа от их осуществления. В правовых документах имеется открытый перечень условий и указаний по направлению обязательств, а также приведены положения о предмете соглашения участников (акционеров).

Ключевые слова: Корпоративный договор, предмет договора, акционерный договор, обязательства, хозяйственные операции, потребитель, общее собрание, учредители, ревизионная комиссия, компания.

Kazakhbaev Tuuelbay Kerimbaevich,
 doctoral student of Karakalpak State
 University named after Berdakh
 E-mail: tolikkazakbaev0@gmail.com

ANALYSIS OF CORPORATE AGREEMENT PARTIES AND THEIR RIGHTS AND OBLIGATIONS

ANNOTATION

This article provides a broad definition and detailed analysis of the parties to a corporate agreement and their rights and obligations. Opinions on the obligation of relations arising from the corporate contract are also expressed. The subject of the corporate agreement is interpreted as to why the relevant agreement was concluded: from the exercise of corporate rights in a certain way to the refusal to exercise them. In the legal documents, there is an open list of conditions and instructions for the direction of obligations, and the provisions on the subject of the agreement of the participants (shareholders) have been cited.

Keywords: Corporate agreement, subject of agreement, shareholder agreement, obligations, commercial transactions, consumer, general meeting, founders, audit commission, company.

Фуқаролик-ҳуқуқий тусдаги ҳар қандай шартноманинг мазмунини унинг муҳим шартлари ҳамда ушбу шартларнинг энг асосий қисми – тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ташкил этади. Икки томонлама ёки ўзаро шартномаларда тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари қарама-қарши тус касб этади. Яъни бир тарафнинг ҳуқуқи бошқа тараф учун мажбурият ва аксинча кўриниш ҳосил қилади. Бироқ корпоратив шартнома ўзаро тус касб этмаганлиги сабабли унда тарафларнинг ўзаро қарама-қарши ҳуқуқ ва мажбуриятлари конструкцияси амал қилмайди. Бунинг ўрнига тарафлар муайян мақсад йўлида (умумий йиғилишда муайян тарзда овоз бериш, акцияларни сотиш ёки сотиб олиш ва шу қабилар) ўзаро биргаликда ҳаракат қилиш мажбуриятига эга бўлади. Бу мажбурият эса шартнома тарафларига нисбатан қарама-қарши қўйилмайди ва унга риоя этмаслик учун жавобгарлик тарафларнинг ҳар бири олдида эмас, балки умумий шериклар олдида юзага келади.

Корпоратив шартноманинг предметини тегишли келишув нима учун тузилганлиги: корпоратив ҳуқуқларни муайян тарзда амалга оширишдан уларни амалга оширишдан бош тортишгача бўлган масалалар ташкил қилади. Корпоратив шартноманинг предмети корпоратив ҳуқуқларни амалга ошириш тартибининг асосий муҳим шарти бўлиб, шартнома тузилганлиги фактини кўрсатади. Классик фуқаролик шартномасидан фарқли ўлароқ, корпоратив шартнома фуқаролик мажбуриятларининг пайдо бўлиши билан тугамайди. Корпоратив шартнома натижасида янги ҳуқуқ ва мажбуриятларни яратишга эмас, балки мавжуд корпоратив ҳуқуқларни амалга ошириш тартибини белгилашга қаратилган корпоратив шартнома (квази-шартнома) пайдо бўлади. Ушбу масалаларни таҳлил қилар экан, В.Кононов корпоратив ҳуқуқларни амалга ошириш (ёки амалга оширишдан воз кечиш) тартибини корпоратив шартноманинг ягона муҳим шарти деб билади [1, Б.56].

В.Кононов юқоридагилар билан боғлиқ ҳолда, корпоратив шартноманинг предмети мажбуриятларнинг қуйидаги гуруҳларини ўз ичига олганга ўхшайди: фаол турдаги (умумий йиғилишда муайян тарзда овоз бериш, акцияларни (улушларни) сотиб олиш ёки бегоналаштириш, бошқа мувофиқлаштирилган ҳаракатларни амалга ошириш) ва пассив турдаги (рад этиш акцияларни (улушларни) бегоналаштиришдан ва ҳоказо.). Ҳар бир гуруҳдаги мажбуриятлар рўйхати конун чиқарувчи томонидан жамиятни бошқариш ва унинг фаолиятига йўналтирилган.

Қонун ҳужжатларида мажбуриятлар йўналиши шартлари ва кўрсатмаларининг очик рўйхати мавжудлиги иштирокчиларнинг (акциядорларнинг) келишуви предмети тўғрисидаги қоидаларнинг чекловчи талқинидан фойдаланишни талаб қилади: бу жамиятни бошқариш бўйича тарафлар келишуви эркини йўналтирилган юридик ҳаракат (ҳаракатсизлик) ҳисобланади [2, Б.22]. Васиятноманинг бундай йўналиши шартнома тарафлари учун мумкин бўлган умумий ҳуқуқий мақсад ҳақида гапиришга имкон беради. Тарафларнинг мажбуриятлари бошқача бўлиши ва ўзаро хусусиятга эга бўлиши мумкин, аммо компания бошқарувига оид умумий мақсад ва унга эришиш учун шартнома тарафларининг биргаликдаги фаолиятини ташкил этиш иштирокчилар (акциядорлар) келишувининг ўзига хос хусусияти ҳисобланади [3, Б.23-28].

Шундай қилиб, акциядорлар шартномаси иштирокчиларига, хусусан, қуйидаги вазифалар берилиши мумкин:

- а) акциядорларнинг умумий йиғилишида маълум бир тарзда овоз бериш;
- б) овоз бериш вариантини бошқа акциядорлар билан мувофиқлаштириш;
- в) сотиб олиш ёки бирон-бир нархда акцияларини бегоналаштириш ва (ёки) муайян ҳолатлар юзага устига;
- г) муайян ҳолатлар содир бўлгунча акцияларни бегоналаштиришдан сақланинг;
- д) жамият бошқариш, унинг фаолияти, қайта ташкил этиш ва тугатиш билан боғлиқ ҳаракатларни келишган ҳолда амалга ошириш [4, Б.22-70].

Илмий ишларда корпоратив шартномалар бўйича муносабатлар мажбуриятлари бўйича нормаларни қўллашнинг асосий имкониятлари тўғрисида тортишувлар мавжуд [5, Б.238]. Корпоратив шартноманинг аллақачон мавжуд бўлган ижтимоий муносабатларни (корпоратив) ташкил этишга қаратилиши С.Ю.Морозовга корпоратив шартноманинг ташкилий ҳуқуқий хусусиятини кўрсатишга имкон берди [6, Б.76]. Кўриниб турибдики, корпоратив шартноманинг ташкилий хусусиятини аниқлаш муносабати билан В.В.Кулаков қуйидаги хулосаларни чиқарди: 1) корпоратив шартномалар барқарор жамиятни яратишга қаратилган; 2) мажбурият сўзнинг қатъий маъносида корпоратив шартномадан келиб чиқмайди, чунки кредитор ёки қарздор томонида бўладиган шахсларни аниқлаш мумкин эмас [7, Б.67]. Тақдим этилган нуқтаи назардан, корпоратив шартнома мажбурият муносабатларини яратмайди.

Назарий жиҳатдан, корпоратив шартномадан келиб чиқадиган муносабатларнинг мажбурийлиги тўғрисидаги ҳам фикрлар билдирилади. Хусусан, корпоратив шартномадан мажбуриятларнинг пайдо бўлишини инкор этувчи ёндашувни танқид қилиб, К.О.Осипенко корпоратив шартноманинг ташкилий табиати ва қарздор ва кредитор ўртасида аниқ фарқлашнинг иложи йўқлиги бундай шартноманинг тавсифини истисно қилмаслигини ҳамда унинг ҳар бир томони ҳаракат қиладиган кўп томонлама шартномада бир вақтнинг ўзида кредитор ва қарздор сифатида иштирок этишини қайд этади [8, Б.19]. В.Г.Бородкин, корпоратив ҳуқуқ ва мажбуриятлар корпоратив шартномадан келиб чиқмаслигини (корпоратив муносабатлар пайдо бўлмайди) [9, Б.46, 65-66], лекин мажбурий муносабатлар ундан келиб чиқади [10, Б.26-30]. Янги корпоратив ҳуқуқ ва мажбуриятлар корпоратив шартномадан келиб чиқмаслигига қарамай, корпоратив шартномани тузиш мавжуд корпоратив ҳуқуқларни амалга ошириш ёки амалга оширишдан бош тортишга қаратилган бошқа субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг пайдо бўлишини назарда тутади.

Корпоратив шартномадан келиб чиқадиган мажбурият муносабатлари позициясига риоя қилган ҳолда, ФКнинг янги таҳрири лойиҳасида корпоратив шартнома қайд этилганига қарамай, мажбуриятлар тўғрисидаги қоидаларни корпоратив шартномадан келиб чиқадиган муносабатларга нисбатан қўллашнинг яхлит кўринишини шакллантириш бир мунча мураккабдир. Гап шундаки, ФКда учта турдаги мажбуриятлар мавжуд: 1) унинг барча тарафлари томонидан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ мажбуриятлар – тадбиркорлик мажбуриятлари; 2) унинг барча тарафлари томонидан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ мажбуриятлар; 3) унинг тарафлари томонидан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлмаган мажбуриятлар [11, Б.26-30]. Шартнома мажбуриятларини томонларнинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш

билан боғлиқлиги мезонига кўра тақсимлаш ФК янги таҳрири лойиҳасида кузатилади. Зеро бу ҳолат “фуқаролик қонунчилиги тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланадиган ёки уларнинг иштирокидаги шахслар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишига” асосланади. Афтидан, юқоридаги бўлиниш фақат совет қонунларининг патерналистик табиати туфайли тасодиф эмас эди. Ушбу бўлим субъект таркибининг шартномавий муносабатларни турли ҳуқуқий тартибга солишга таъсири бўйича қонун ривожланишининг мунтазамлигини таъкидлади.

Шартнома муносабатларини субъект таркибига қараб бўлиш масаласи, шунингдек, шартномавий муносабатларда истеъмолчилик мақомининг мавжудлиги ва унинг мақоми тадбиркорлик билан бевосита боғлиқлиги европа хусусий ҳуқуқига таъсир кўрсатди. Ҳуқуқ истеъмолчиларни махсус ҳимоя қилиш зарурати билан дуч келади. Классик Европа шартнома ҳуқуқи, биринчи навбатда, тижорат операцияларини тартибга солишга қаратилган бўлса - да, шартнома тарафларининг ҳуқуқий мақомига қараб фарқларга йўл қўймаган бўлса-да, ҳозирги вақтда қонунчилик шартнома ҳуқуқининг бирлигини бузишга олиб келадиган махсус субъект таркибига қараб муносабатларни тобора аниқ ажратиб туради [12, Б.16]. Европа ҳуқуқининг ривожланишига Европа хусусий ҳуқуқининг Модел қоидалари (DCFR) нинг қабул қилиниши сезиларли таъсир кўрсатди, бу эса ўз навбатида Европа шартнома ҳуқуқи принциплари (PECL) ва Халқаро тижорат шартномалари принциплари (PICC) дан фарқли ўларок, нафақат тадбиркорлик, балки тадбиркорлик бўлмаган шартномаларга ҳам тааллуқлидир.

Масалан, DCFRда субъект таркибининг ўзига хос хусусиятларига қараб, адолатсиз шартнома шартлари бўйича турли қоидалар белгиланган (unfair terms) (II-9:403 — II-9:405). Шундай қилиб, Европа ҳуқуқида истеъмолчи фигураси таъсири остида битимларни шартномаларга бўлиш шаклланади: 1) барча тарафлар тадбиркорлик фаолиятини амалга оширадиган (business-to-business contract, B2B); 2) тадбиркорлар ва истеъмолчилар мавжуд бўлган (contract between a business and consumer, B2C); 3) томонлар тадбиркорлик фаолиятини амалга оширмайдиган (C2C ёки аниқроғи: person-to-person contract, P2P) [13].

Шартнома мажбуриятларини тақсимлаш турли хил ҳуқуқий тартибга солишни назарда тутуди, яъни бунда тадбиркорлик мажбуриятларини тартибга солиш тадбиркорлик бўлмаган мажбуриятлардан фарқ қилади. Хусусан, А.Е.Кирпичев таъкидлаганидек, "тадбиркорлик мажбуриятлари" учун "тартибга солишни ўтказиш", яъни бошқа барча ҳолатлар учун мажбурий бўлган императив нормаларни бекор қилиш хосдир. Кўпинча, бошқа ҳар қандай мажбуриятларга татбиқ этиладиган умумий қоида ўрнига, қонун чиқарувчи ушбу қоида қўлланилмаслиги керак бўлганда истисно сифатида тадбиркорлик мажбуриятларига ишора қилади"[14,Б.146].. Шу муносабат билан корпоратив шартномалардан келиб чиқадиган мажбуриятларга нисбатан мажбуриятлар тўғрисидаги қоидаларни қўллашнинг умумий ёндашуви айнан қайси турдаги мажбуриятлар ҳақидаги нормаларни қўллаш кераклигини аниқлашга имкон бермайди.

Тадбиркорлик ҳуқуқи назарияси тарафдорлари кўпинча корпоратив шартномадан келиб чиқадиган муносабатларни тадбиркорлик муносабати деб билишади ва буни корпоратив ҳуқуқ тадбиркорлик ҳуқуқининг кичик тармоғи эканлиги билан асослашади [15]. Шу билан бирга, бошқа назарийчилар корпоратив ҳуқуқни фуқаролик ҳуқуқининг кичик тармоғи деб аташади, чунки корпоратив муносабатлар ФКнинг тартибга солиш предмети таркибига киришини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги Ф-5464-сонли фармойишига 1-илова Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш концепциясининг III-бўлими 4-бандидан келиб чиқишига [16] таянишади. Ушбу ёндашувга риоя қилсак, фуқаролик қонунчилигининг қайси нормалари қўлланилиши ҳақида аниқ ҳулоса чиқариш мумкин мушкулроқдир, яъни: тадбиркорлик бўлмаган мажбуриятлар учун умумий ёки ФКда ҳам мавжуд бўлган тадбиркорлик мажбуриятлари учун махсус. Агар тадбиркорлик ҳуқуқи назарияси корпоратив шартномалар тузишнинг замонавий амалиёти муаммоларига аниқ жавоб беришга имкон берса, фуқаролик ёндашуви ноаниқликни келтириб чиқариши мумкин.

Илмий мунозаралар ФК ва махсус қонунларда корпоратив шартномадан келиб чиқадиган муносабатларга нисбатан тадбиркорлик мажбуриятлари тўғрисидаги нормаларни қўллаш бўйича фақат фрагментар маълумотлар мавжудлиги сабабли ўз аҳамиятини йўқотмайди, аммо барча муносабатларга нисбатан тадбиркорлик мажбуриятлари тўғрисидаги нормаларни қўллашнинг имконияти тўғрисидаги умумий ёндашув қонунчиликда аниқ ифодасини топмаган.

Масалан, ФКнинг 237-моддасида, агар бу фуқаролик кодексида, бошқа қонунларда ёки бошқа ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган бўлса, мажбуриятни бажаришдан бир томонлама бош тортишга имкон берувчи қоидалар мавжуд. Аммо, агар мажбуриятнинг бажарилиши камида битта томон томонидан қабул қилувчи фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ бўлса, унда бундай муносабатлар учун қонун тартибга солишга имкон беради, чунки шартномада ҳам бир томонлама рад этиш ҳуқуқини белгилаш имконияти мавжуд. Бироқ тадбиркорлик билан боғлиқ мажбуриятлардан бир томонлама воз кечиш масалалари қатъий тус касб этади ва бу борада қонунчилик бу турдаги мажбуриятларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, тадбиркорлик мажбуриятларидан воз кечишга йўл қўйилмаслиги оид қоидаларни назарда тутиши ўринли бўлар эди.

Шуни ёдда тутиш керакки, амалдаги қонунчиликда корпоратив шартноманинг иштирокчиси ким бўлиши мумкинлиги тўғрисида махсус қоидалар мавжуд эмас. Улар ҳам тадбиркорлар (юридик шахслар, яқка тартибдаги тадбиркорлар), ҳам бу борада тадбиркор бўлмаган жисмоний шахслар бўлиши мумкин, А.А.Маковская “тадбиркор бўлмаганлар иштирокидаги корпоратив шартномалар бизнес шартномалари учун белгиланган махсус қоидалар қўлланилиши керак бўлган шартномалар бўладими” деган жуда қутилган саволни кўтаради. Саволнинг шаклланиши шуни кўрсатадики, А.А.Маковская корпоратив шартноманинг ўзига хос хусусиятларининг унинг иштирокчиларининг расмий мақомига боғлиқлигини баҳолашга ҳаракат қилмоқда. Шу билан бирга, шуни ёдда тутиш керакки, фуқаролик қонунчилигидаги қайси қоида қўлланилиши (умумий ёки махсус тадбиркорлик) формал субъект таркибига эмас, балки фаолиятнинг ўзига хос хусусиятларига боғлиқ мажбуриятлардан келиб чиқади.

Умумшакланган фикрларга кўра "акциядорларнинг фаолияти тадбиркорлик эмас (бу қонун билан тақиқланмаган бошқа иқтисодий фаолиятни назарда тутаяди) — тадбиркорлик фаолияти акциядорлар томонидан эмас, балки акциядорлик жамиятининг ўзи томонидан амалга оширилади. И.В.Ершованинг фикрига кўра, иқтисодий фаолият иқтисодий, тадбиркорлик, касбий, даромад келтирувчи, тижорат, савдо фаолиятини ўз ичига оладиган умумлаштирувчи тушунчадир[17]. Маълум бўлишича, юридик шахс иштирокчисининг фаолияти ўзи корпоратив ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш билан боғлиқ, аммо бу тадбиркорлик ҳисобланмайди.

Шу билан бирга, юқорида келтирилган нуқтаи назарга кўра корпорация иштирокчиси (иштирокчилари) фаолиятининг корпорация фаолияти билан боғлиқлиги даражасига, иштирокчининг таъсир даражасига (иштирокчининг) боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда корпорация иштирокчининг ҳуқуқий мақомини аниқлаштириш талаб этилади. В.С.Мартемяновнинг иқтисодий бошқарув органларини иқтисодий тизимнинг ўзи фаолиятига киритиш ҳақидаги мантиғига амал қилган[18, Б.60]. ҳолда шуни таъкидлаш мумкинки, корпорация корпоратив бошқарув иштирокчиларининг фаолияти юридик шахснинг ўзи фаолияти билан боғлиқ, чунки иштирокчилар юридик шахснинг тадбиркорлик фаолиятига киритилган. Шу билан бирга, иштирокчининг тадбиркорлик фаолияти малакаси иштирокчини юридик шахснинг тадбиркорлик фаолиятига қўшилиш даражаси ва шунинг учун унинг юридик шахснинг тадбиркорлик фаолиятига таъсир қилиш қобилияти билан белгиланиши мумкин. Корпорация иштирокчиларининг корпорацияга таъсир ўтказиш имкониятларини баҳолаб, А.Е.Кирпичев тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланадиган шахслар, биринчидан, нодавлат компаниялар иштирокчилари, иккинчидан, давлат бизнес компанияларининг аффилиланган шахслари малакаси масаласини кўтаради[19,Б.253]. Афтидан, бу хулоса одатда қўллаб-қувватлашга лойиқдир, аммо аниқлик киритиш лозим.

Дарҳақиқат, оммавий бўлмаган компанияларнинг конструкторияси иштирокчиларнинг нисбатан барқарор таркибини сақлаб қолиш имконини беради, бу уларнинг узоқ муддатда корпорациянинг барқарор ривожланишига қизиқишини кўрсатади. Шу билан бирга, оммавий бўлмаган жамиятларнинг иштирокчиси мақоми агар иштирокчи устав капиталида иштирок этишнинг кичик фоизига эга бўлса, ўз-ўзидан юридик шахсга таъсир ўтказишга имкон бермайди. Иштирокчининг юридик шахс фаолиятига жалб қилиш даражасининг малакавий аҳамиятини ва шунга мос равишда юридик шахс тадбиркорлик фаолиятининг иштирокчи фаолиятининг хусусиятига таъсирини кўрсатадиган минимал таъсири аффилиланганлик тушуниш имкон беради. Шу муносабат билан корпоратив шартномалардан келиб чиқадиган мажбуриятларни, агар улар аффилиланган шахслар томонидан тузилган бўлса ёки корпоратив шартномалар тузиш натижасида шахслар аффилиланган бўлса (масалан, миноритар акциядорлар ягона овоз бериш тўғрисида келишиб олганларида ва мутаносиблик принципи ("битта улуш – битта овоз")дан четга чиқиш туфайли у ёки бу қарор қабул қилинишини блокировка қилишга қодир)) тадбиркорлик сифатида малакалаш таклиф қилиниши мумкин [20].

Хулоса қилиб айтганда, Корпоратив шартномаларини қўллаш бўйича мавжуд тажрибага асосланиб, шартномада тарафларнинг қуйидаги мажбуриятларини назарда тутилиши мумкинлигини қайд этиш мумкин :

* Бошқарув нуқтаи назаридан:

- айрим ҳолларда навбатдан ташқари умумий йиғилиш ўтказиш мажбурияти;
- иштирокчиларнинг (таъсисчиларнинг) умумий йиғилишда мажбурий иштироки;
- айрим масалалар бўйича иштирокчиларнинг (таъсисчиларнинг) мажбурий овоз бериши;

- тафтиш комиссиясини тайинлашнинг махсус тартиби ва бошқалар.

* Улушни (унинг бир қисмини) бегоналаштириш билан боғлиқ масалаларда :

- корпоратив шартномани тузган иштирокчиларнинг (таъсисчиларнинг) уни имзолаган бошқа шахсларнинг улушини (қисмини) олиш учун имтиёзли ҳуқуқи;

- иштирокчи (муассис) томонидан маълум вақт давомида қисми (унинг улушини) бегоналаштиришни тақиқлаш;

- иштирокчи (муассис) томонидан ўз қисмини (улушини) муайян шароитларда сотиш мажбурияти ва бошқалар.

* шартномани имзолаганлар ўртасидаги зиддиятли вазиятлар билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш тартиби.

* компания фаолиятини молиялаштириш масалалари ва бошқалар.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб корпоратив шартномалардан келиб чиқадиган муносабатларда мажбурият-ҳуқуқий тус мавжуд деган фикрни билдириш мумкин. Шу билан бирга, мажбуриятлар бўйича қоидаларни қўллаш бундай муносабатларнинг ўзига хос хусусиятлари билан мураккаблашади. Бунда тадбиркорлик мажбуриятлари тўғрисидаги қоидаларида корпоратив шартнома камдан-кам ҳолларда қайд этилган шароитда, айнан қайси турдаги мажбуриятларга оид нормаларни қўлланилиши кераклиги ҳақидаги ноаниқлик билан қийинлашади.

Корпоратив шартномалардан келиб чиқадиган мажбуриятларни бажариш учун корпоратив шартнома тузадиган корпорация иштирокчилари фаолиятининг хусусиятига эътибор қаратишни таклиф қилиш мумкин. Зеро, бунда иштирокчиларнинг корпоратив ҳуқуқларни амалга ошириш билан боғлиқ фаолияти ўз-ўзидан тадбиркорлик эмас, балки бошқа иқтисодий фаолият сифатида таснифланади. Шу билан бирга, иштирокчилар фаолиятини бошқа иқтисодий (тадбиркорлик бўлмаган) фаолиятга боғлаш иштирокчининг юридик шахсга таъсири даражаси ва юридик шахс тадбиркорлик фаолиятининг иштирокчи фаолиятига таъсири ҳисобга олинмаган ҳолда амалга оширилишини таъкидлаш лозим.

Иқтибослар/Сноски/Refences:

1. Кононов В. Проблемы предмета и содержания соглашения участников хозяйственных обществ по российскому праву // Корпоративный юрист. 2010. – № 10. – С. 56. (Kononov V. Problems of the subject and content of the agreement of participants in business entities under Russian law// Corporate Lawyer. 2010. No.10.-P.56).
2. Гладнева Е.П., Праслов Ю.П. К вопросу о предмете и содержании корпоративных соглашений // Мониторинг правоприменения 2015. – №1 (14). – С. 22. (Gladneva E.P., Praslov Yu.P. On the issue of the subject and content of corporate agreements // Law enforcement monitoring 2015. - No. 1 (14). – p. 22)
3. Кононов В. Проблемы предмета и содержания соглашения участников хозяйственных обществ по российскому праву // Корпоративный юрист. 2010. – № 10. – С. 23 – 28. (Kononov V. Problems of the subject and content of the agreement of participants in business entities under Russian law // Corporate Lawyer. 2010. - No. 10. - P. 23 - 28.)
4. Степанов, Д.И., Фогель, В.А., Шрамм, Х-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ. 2012. – № 10. – С. 22 – 70. (Stepanov, D.I., Vogel, V.A., Schramm, H-I. Corporate agreement: approaches of Russian and German law to certain issues of regulation // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2012. - No. 10. - P. 22 - 70)
5. Грибкова Т.А. Акционерное соглашение как средство правового регулирования корпоративных отношений: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва. 2011. 238 с. (Gribkova T.A. Shareholder agreement as a means of legal regulation of corporate relations: diss. ... cand. legal Sciences: 12.00.03. Moscow. 2011. 238 p.)
6. Морозов С. Ю. Совершенствование российского гражданского законодательства о юридических лицах на современном этапе // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2013. – № 3. – С. 76. (Morozov S. Yu. Improvement of the Russian civil legislation on legal entities at the present stage // Economics. Entrepreneurship. Environment. 2013. - No. 3. - P. 76).
7. Кулаков В. В. О системе договоров в гражданском праве // Модернизация гражданско-правового регулирования договорных отношений: сборник научных статей / отв. ред. Л.А.Аксенчук. М.: РАП, 2014. – С. 67. (Kulakov V.V. On the system of contracts in civil law // Modernization of civil law regulation of contractual relations: collection of scientific articles / otv. ed. L.A. Aksenchuk. M.: RAP, 2014. - P. 67).
8. Осипенко К. О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и английском праве. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – С. 19 (Osipenko K. O. Agreement on the exercise of the rights of participants in business entities in Russian and English law. –M.:Infotropic Media, 2016.-P.19)
9. Бородин В. Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 46, 65—66. (Borodkin VG Civil law regulation of a corporate contract: dis. ...cand.legal Sciences. –M.,2015. – P 46, 65-66)
10. Кирпичев А. Е. Предпринимательские обязательства (business-to-business contracts) и государственное регулирование экономики // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2018. – № 4. – С. 26—30. (Kirpichev A.E. Entrepreneurial obligations (business to-business contracts) and government regulation of the economy//Journal of Entrepreneurial and Corporate Law. 2018. –No. 4. - P. 26-30)
11. Кирпичев А.Е. Предпринимательские обязательства (business-to-business contracts) и государственное регулирование экономики // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2018. – № 4. – С. 26-30. (Kirpichev A.E. Entrepreneurial obligations (business-to-business contracts) and state regulation of the economy // Journal of entrepreneurial and corporate law. 2018. - No. 4. - P. 26-30).
12. Chen-Wishart M. Contract Law. 4th ed. Oxford University Press, 2012. – P. 16. (Chen-Wishart M. Contract Law. 4th ed. Oxford University Press, 2012. - P. 16)

13. Кондратьев В. А. Заключение договора // Российское правосудие. — 2016. — № 1. (Kondratiev V. A. Conclusion of the contract // Russian justice. - 2016. - No. 1)
14. Кирпичев А. Е., Кондратьев В. А. Предпринимательское право : курс лекций. — М. : РГУП, 2017. – 146 с. (Kirpichev A.E.,Kondratiev V.A. Entrepreneurial law: a course of lectures. –M.: RGUP,2017.-146p)
15. Маковская А. А. Корпоративный договор как предпринимательский договор // Хозяйство и право. 2017. – № 11. (Makovskaya A. A. Corporate agreement as an entrepreneurial agreement // Economy and law. 2017. - No. 11.)
16. Имомов Н., Мехмонов Қ. Фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш истикболлари (Ўзбекистон Республикаси. Фуқаролик кодексининг Биринчи қисм I Бўлими (1–163-моддалар)) (ахборот-таҳлилий материал). – Тошкент: ТДЮУ, 2020. – 70 б (Imomov N., Mekhmonov Q. Prospects for improving civil legislation (Republic of Uzbekistan. Part I of the Civil Code (Articles 1-163) (information-analytical material). - Tashkent: TDUU, 2020. - 70 p)
17. Ершова И. В. Экономическая деятельность: понятие и соотношение со смежными категориями // Lex russica. 2016. – № 9. (Ershova IV Economic activity: concept and correlation with related categories //Lex russica. 2016.-No.9.)
18. Мартемьянов В. С. Общие положения советского хозяйственного права. Закон. Проблемы. Предложения: учебное пособие. М. : ВЮЗИ, 1987. С. 60 (Martemyanov VS General provisions of the Soviet economic law.Law. Problems. Suggestions: study guide. M.:VYUZI, 1987.S.60)
19. Кирпичев А. Е. Конкретизация понятия предпринимательской деятельности в позитивном праве и его толкование в судебной практике // Актуальные проблемы предпринимательского, корпоративного, экологического и трудового права : монография : в 2 т. / отв. ред. С.Д.Могилевский, Ю.Г.Лескова, О.А.Золотова, О.В.Сушкова. М. : РГ-Пресс, 2019. Т. 1. С. 253. (Kirpichev A.E. Concretization of the concept of entrepreneurial activity in positive law an its interpretation in judicial practice// Actual problems of entrepreneurial,corporate, environmental and labor law: monograph: in 2 volumes/ ed.ed S.D Mogilevsky, Yu. G. Leskova, O.A.Zolotova,O.V.Sushkova. M.:RG-Press, 2019. T.1.S.23.)
20. Baglioni A. S. Shareholders’ Agreements and Voting Power: Evidence from Italian Listed Firms // URL: <http://ssrn.com/abstract=1092864> (Baglioni A. S. Shareholders’ Agreements and Voting Power: Evidence from Italian Listed Firms // URL: <http://ssrn.com/abstract=1092864>)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000